

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ

Амонова Нафиса Юсуповна

студентка 2 курса направления «Русский язык и литература»
Навоийского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются особенности воспитания нравственной основы личности путём применения пословиц и поговорок на уроках русского языка и литературы.

Ключевые понятия: воспитание, нравственность, системный подход, ценностная основа, стратегические и тактические задачи, принципы.

Источником нравственного опыта всегда служили пословицы, поговорки: они отражают наиболее существенные стороны народного мышления, хозяйственного уклада и быта, морали и нравственности.

Лексика народных изречений отличается общедоступностью, неприхотливостью, ясностью, меткостью и безобидностью. К тому же пословицы - превосходный тренировочный материал для разных видов лингвистического разбора. Главное достоинство - глубокое содержание, афористичность и чёткость.⁴

Тематическая группа пословиц «Учение»

Не стыдно не знать - стыдно не учиться.

С умным знаться - ума набраться.

Без букв и грамматики не учатся математике.

Красота приглядится, а ум пригодится.

Ученье-лучшее богатство.

Кукушка не ястреб, а неуч не мастер.

Знания в юности - это мудрость в старости.

Знание- родник, который никогда не исчерпаешь.

Учить- ум точить.

Умные речи приятно слушать.

Чужим умом не проживёшь.

Хлеб питает тело, а книга питает разум.

Большой запас нравственных оценок заключён во фразеологических оборотах.⁵ Важно не только показать различия между свободным

⁴ Вульфсон Б.Л. Нравственные императивы и задачи воспитания / Б.Л. Вульфсон // Педагогика, №1. - 2006.

⁵ Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь / К.М. Хоруженко. - Ростов-на-Дону:Феникс, 1997. - 640 с.

словосочетанием и фразеологическим, но и помочь учащимся вникнуть в те нравственные нормы, к которым имеют отношение многие фразеологизмы, например такие как: держаться до последнего, душа нараспашку, задать перцу, змея подколотная, глаза на мокром месте, горе луковое (незадачливый человек, недотёпа (с оттенком шуточного сочувствия), жить бирюком, ждать у моря погоды (надеяться на что-либо, оставаясь пассивным; напрасно надеяться на что-либо) и многие другие обороты, передавая то или иное понятие, создавая образ, в то же время выражают отношение говорящего к предмету высказывания. Верно употребляя фразеологизмы, ученик, соответственно, учится и нравственным оценкам, и нормам этических отношений.

Для того, чтобы ученики могли понять сущность человеческих отношений, которые мы называем дружбой, необходимо рассмотреть ряд следующих понятий: «дружба»-«товарищество»- «приятельские отношения».

В целях формирования нравственных качеств, на уроках русского языка можно провести работу с карточками со словами: честность, правдивость, искренность, лживость, нечестность, неискренность. На доске записана пословица: Кто один раз солжёт, тому в другой раз не повезёт.

Вопросы и задания:

1. Как вы понимаете смысл пословицы?
2. Чему учит пословица? (честности, правдивости, искренности)
3. Что осуждает пословица? (нечестность, лживость, неискренность)
4. Запишите новые слова в два столбика и сравните их по смыслу:

Честность нечестность

Правдивость лживость

Искренность неискренность

5. Сравните слова первого столбика между собой. Найдите в них сходство и различие.

6. Сравните слова во втором столбике. Найдите в них сходство и различие.

7. Сравните слова первого и второго столбика. Что можно сказать об их значениях?

Важно научить ученика не только объяснять значение нового слова, но и пользоваться изученным на практике.⁶ Этому помогают образцы употребления слов - готовые словосочетания и предложения, которые могут быть прочитаны, а затем записаны под диктовку. Например: жадность

Словосочетания: жадность человека, человеческая жадность, необыкновенная жадность, жадность к деньгам. Предложения: Нет у человека худшего врага, чем его жадность. Богатому жадность не дает покоя. После

⁶ Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. - М.; Л.: Изд. Академии педагогических наук, 1998. - 280 с.

усвоения новой лексики учащимся можно предложить выполнить творческую работу - написать сочинение- миниатюру. Темы могут быть разными. Вот одни из них: «О доброте», «Что я ценю больше всего в человеке», «О милосердии». Опыт небольших творческих работ нужен детям, в них проявляется их личностное отношение к окружающему миру, ценность и радость бытия. Также при подготовке к урокам необходимо подбирать тексты, предложения из текстов, которые помогают развивать нравственные качества учащихся.

Дидактический материал разного типа позволяет воздействовать на чувства учащихся, формируя любовь к Родине, к человеку, чувство милосердия, совести и т.д.⁷ Эффективно можно применять на уроках такой прием технологии встречных усилий как «Эпиграф». Предлагается учащимся осмыслить текст духовно-нравственного содержания, записанный на доске, и придумать, как он может быть связан с новой, ученикам пока неизвестной темой занятия.

Огромную возможность для духовно-нравственного воспитания учителям-словесникам дают пословицы и поговорки русского народа, фразеологизмы, крылатые выражения. Нужно только умело их преподносить детям.⁸ На уроках русского языка все учителя-словесники обращают внимание на культуру речи, можно проводить внеклассные мероприятия на эту тему, предметные недели, занимательные беседы, учить любить русский язык, раскрывать его красоту, призывать беречь его. И на занятиях ученики с этим соглашаются, даже иногда очень интересно высказываются по этому поводу. А после занятий они общаются друг с другом СМСками, искажая слова, а то и просто смайликами, забыв, что сами говорили о необходимости сохранять культуру речи. И мы понимаем, что остановить это не можем, это - технический прогресс. Интернет все больше и больше входит в нашу жизнь, заменяет живое общение. Вот еще одна проблема, возможно ли совместить общение через Интернет и сохранение норм речи. Проблем много. Их надо решать. Обучая детей, надо самим учиться вместе с ними, показывать пример. На уроках русского языка и литературы просто необходимо показать бережное отношение к русскому слову, потому как русское слово открывает для нас мир бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений, размышления над словом, его анализ, интерпретация помогают обучающимся познакомиться с особенностями

⁷ Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психологического развития ребенка/под ред. Е.Д. Божович. - М.: Институт практической психологии, (Серия «Психологи отечества») / Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 448 с.

⁸ Герbart И.Ф. Избранные педагогические сочинения / И.Ф. Герbart. - Москва: ГУПИ наркомпроса РСФСР, 1990. - 292 с.

русского видения мира, понять и познать себя как представителя русской нации.⁹

Через учебный диалог учителя и ученика происходит культурное, нравственное и духовное взаимообогащение обучающихся и преподавателя.

От развития речи зависит общее развитие ученика. Мир еще слишком далёк от успокоенности (в этом мы убеждаемся каждый день). Без растревоженности души и успокоенности сердца нет настоящей человеческой жизни.

Таким образом, если учителем будут использованы все воспитательные возможности русского языка, то эффект от таких занятий значительно повысится. И русский язык не только сыграет большую роль в поднятии грамотности и развития речи, но и окажет огромную помощь в формировании морально-нравственного облика личности учащегося.

Список использованной литературы:

1. Вульфсон Б.Л. Нравственные императивы и задачи воспитания / Б.Л. Вульфсон // Педагогика, №1. - 2006.
2. Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь / К.М. Хоруженко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 640 с.
3. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. - М.; Л.: Изд. Академии педагогических наук, 1998. - 280 с.
4. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психологического развития ребенка/под ред. Е.Д. Божович. - М.: Институт практической психологии, (Серия «Психологи отечества») / Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 448 с.
5. Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения / И.Ф. Гербарт. - Москва: ГУПИ наркомпроса РСФСР, 1990. - 292 с.
6. Чернявская Н.Э. Цебрикова М.К. Педагогические взгляды (монография) / Н. Э. Чернявская. - Белгород: БГИКИ, 2010. - 157 с.

⁹ Чернявская Н.Э. Цебрикова М.К. Педагогические взгляды (монография) / Н. Э. Чернявская. -Белгород: БГИКИ, 2010. - 157 с.

